

УДК343.14+342.6

Літвінова Ірина Феофанівна –

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права і процесу
Юридичного факультету
Національного авіаційного університету*

Iryna F. Litvinova –

*candidate of juridical sciences, associate professor,
associate professor of criminal law and procedure department of
Law Faculty,
National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Avenue, Kyiv, 03680, Ukraine)*

Фаліон-Гашпір Катерина Валеріївна –

*магістр другого року навчання Юридичного факультету
Національного авіаційного університету*

Kateryna V. Falion-Hashpir –

*master's student of the second year of study
Law Faculty,
National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Avenue, Kyiv, 03680, Ukraine)*

Проблемні аспекти настання кримінальної відповідальності за зловживання владою або службовим становищем

У статті звернуто увагу, що особливості методики розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі зловживання владою або службовим становищем, та судового розгляду і перегляду відповідної кримінальної справи стосуються, перш за все, необхідності враховувати особливості суб'єкта, який вчинив дане правопорушення, та тих спеціальних обставин, що підлягають доказуванню по даній категорії справ. Підтримано докорінне реформування у цьому аспекті конституційної, адміністративної та трудової галузі права і судочинства.

Ключові слова: методика подолання зловживання владою або службовим становищем; зловживання владою; зловживання службовим становищем; реформування конституційної, адміністративної та трудової галузі права і судочинства.

В статье обращено внимание, что особенности методики расследования криминальных правонарушений, связанных со злоупотреблением властью или служебным положением, и судебного разбирательства и пересмотра соответствующего криминального дела касаются, прежде всего, необходимости учитывать особенности субъекта, совершившего данное правонарушение, и тех специальных обстоятельств, которые подлежат доказыванию по данной категории дел. Поддержано коренное реформирование в этом аспекте конституционной, административной и трудовой отрасли права и судопроизводства.

Ключевые слова: методика преодоления злоупотребления властью или служебным положением; реформирование конституционной, административной и трудовой отрасли права и судопроизводства.

I.F. Litvinova, K.V. Falion-Hashpir Problematic Aspects of Criminal Liability for Abuse of Power or Official Position

It is noted, that the peculiarities of the methodology of investigation of criminal offenses, related to abuse of power or official position, and the judicature and review of the criminal case relate, above all, the

need to take into account the characteristics of the offender and those special circumstances, that the subject to proof in this category of cases. Radical reform in this aspect of the constitutional, administrative and labor branch of law and legal proceedings has been supported.

It is emphasized, that the tactics of interrogation of the accused and the results of a number of expert researches are of special importance in the context of overcoming of this category of criminal offenses.

Taking into account, that the decision on the legality or illegality of the act and/or decision and/or legal act of the subject of power in the context of the requirements of the Basic Law or other legal act is carried out within the existing constitutional and administrative proceedings under the Law of Ukraine «On The Constitutional Court of Ukraine», the Rules of Proceedings of the Constitutional Court of Ukraine and the Code of Administrative Proceedings of Ukraine, supported the position of the vast majority of domestic and foreign authors, including the authors of the draft concept of administrative law reform. should be the subject of such juridical science, as the Theory of Public Legal Management and the group of regulatory juridical sciences.

In this aspect, the positions, expressed in the literature, on the development of administrative law and process in the «Administrative Branch of Law of Ukraine» with a unifying codification of administrative liability similar to criminal only in the Administrative Code of Ukraine and the Code of Administrative Proceedings of Ukraine with the emergence of radically updated the Constitutional and Labor of Proceedings and Labor branch of law, as well as the Constitutional Code and the Labor Code and the Code of Constitutional Proceedings and the Code of Labor Proceedings.

The above proposals do not claim to be complete and are only of proper doctrinal, legislative design and other applied significance for the development of a final solution to these problems.

Keywords: *the methodology of overcoming abuse of power or official position; reforming the Constitutional, Administrative and Labor branch of law and Proceedings.*

Постановка проблеми. Необхідність удосконалення правового регулювання сутності та меж доказування у кримінальному провадженні по справах про зловживання владою або службовим становищем залишається достатньо актуальною і не втрачає своєї доктринальної, проектної законодавчої та іншої прикладної актуальності у контексті супутнього розвитку чинного адміністративного судочинства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цьому аспекті публікації С. Алтухов, М. Ануфрієв, О. Бантишев, В. Бахін, О. Васильєв, Б. Волженкін, А. Галахова, О. Гіда, Є. Додін, А. Жижилєнко, Б. Здравомислов, А. Зелінський, А. Іщенко, В. Кириченко, В. Коваленко, Г. Матусовського, М. Михеєнко, М. Хавронюк та ін. включали в себе питання щодо формування поняття та змісту доказування в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, пов'язаних зі зловживанням владою або службовим становищем.

Невирішені раніше проблеми. При цьому системного дослідження даної комплексної проблеми в контексті чинного законодавства у вітчизняних фахових виданнях ще не

здійснювалося.

Метою даної роботи є подальший розвиток, системний виклад та апробація у вітчизняному фаховому виданні авторського бачення можливостей удосконалення правового регулювання сутності та меж доказування у кримінальному провадженні по справах про зловживання владою або службовим становищем у контексті супутнього розвитку чинного адміністративного судочинства з тим, щоб започаткувати широку коректну наукову дискусію з цього приводу та розробити загальноприйнятні варіанти вирішення відповідних проблем.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи відчайдушне прагнення України щодо удосконалення та поліпшення свого вітчизняного законодавства, зокрема Кримінального кодексу, виникає необхідність проаналізувати деякі зміни, що відбуваються у межах кримінальних правопорушень, пов'язаних із зловживанням службовим становищем або владою. Адже вдосконалення чинного законодавства не завжди вдало впливає на його правозастосування. Якщо, наприклад проаналізувати судову практику щодо винесених вироків судами за ст. 364

Кримінального кодексу України [1] за 2020 р., то можемо побачити, що або ж кримінальні правопорушення щодо зловживання владою або службовим становищем вчинюються досить рідко, або ж дані діяння мають проблеми із кваліфікацією чи процедурою доказування таких дій. А саме за 2020 рік було винесено судами першої інстанції лише 12 вироків, в яких дії осіб були кваліфіковані за ст. 364 КК України [2].

Як вбачається, доречно акцентувати увагу на виявленні проблем, що виникають під час розслідування кримінальних правопорушень, що пов'язані із зловживанням владою або службовим становищем, та можливості удосконалення питань подолання такого роду кримінальних правопорушень. Даному питанню у теорії кримінального процесу та криміналістики вже приділяли увагу багато вказаних авторів. Але, незважаючи на досить високий ступінь розробленості цієї теми, існують питання, що ще не досліджені повною мірою.

Повнота досудового розслідування в результаті отримання всіх доказів, що мають відношення до діяння конкретного кримінального правопорушення та, як наслідок, покарання винуватих відповідним судовим рішенням, реалізує один із ключових принципів кримінального процесу – принцип невідворотності кримінальної відповідальності.

Під час розслідування цієї категорії кримінальних правопорушень, у першу чергу з'ясовують: мету й форму зловживання владою або службовим становищем; у чийх інтересах здійснено це зловживання; чи усвідомлювала службова особа, що діє у незаконний спосіб та перевищує межі своїх повноважень; чи не пов'язане зловживання з порушенням службової, фінансової, технологічної та іншого виду дисципліни; як реагували керівні структури (органи погодження) на факти зловживань, чи були вони обізнані про ситуацію, яка склалася.

Розслідування зловживань владою або службовим становищем, ст. 364 КК України [1], полягає в уточненні мотивів зловживання, фіксації його обставин, визначенні розміру заподіяної шкоди [3, с. 151].

Найтиповішими першочерговими слідчими діями є вилучення й огляд документів,

зразків продукції, допит свідків та обшук. Метою огляду документів і допиту свідків є одержання первинних даних про зловживання службовим становищем [3, с. 151].

Первинні документи аналізують у контексті результатів бухгалтерської та податкової звітності, наказами про штатні зміни, посадовими інструкціями службових осіб і фактично виконуваними ними роботами, використання майна тощо.

Свідків цієї категорії правопорушень можна поділити на декілька груп:

1) керівники (їхні заступники або особи, які тимчасово виконують обов'язки цих осіб), що здійснюють управління підприємством на вищому рівні;

2) інші працівники;

3) службові особи, які обіймають вищу або нижчу посаду, порівняно із суб'єктом злочину;

4) родичі або знайомі фігуранта (підозрюваного);

5) зацікавлені особи [3, с. 153].

Як свідків, зазвичай, допитують осіб, які працювали з фігурантами в одному чи пов'язаних із ним підприємствах або пов'язані з ними відносинами підпорядкування під час виконання службових обов'язків. За характером такий зв'язок може бути :

- офіційним;

- дружнім;

- неприязним.

І ці обставини неодмінно треба враховувати [3, с. 153].

Дуже часто під час проведення допиту виникає конфліктна ситуація, яка може бути спричинена спільною службовою діяльністю свідка й фігуранта, наявністю дружніх чи родинних стосунків. Тому детектив повинен використовувати тактичні прийоми під час проведення допиту, зокрема, пред'явити допитуваному документи й інші докази, що підтверджують факт учинення кримінального правопорушення, деталізувати його свідчення з метою виявлення суперечностей чи обману, акцентувати на можливості притягнення до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиве показання або відмову свідка давати показання, за співучасть у кримінальному правопорушенні чи причетність до нього, зокрема у формі заздалегідь не обіцяного приховування тяжкого чи особливо тяжкого

кримінального правопорушення, стимулювати позитивні риси допитуваного. Важливе значення має допит осіб як свідків, що повідомили про факт зловживання службовою особою владою або службовим становищем, оскільки вони можуть надати відомості про конкретні факти зловживань та інші важливі дані, що стосуються обставин учинення кримінального правопорушення [3, с. 153-154].

Під час проведення допиту свідків дуже важливо встановити ключові моменти, а саме :

- ставлення підозрюваного до виконання службових обов'язків;
- хто був потерпілим від кримінального правопорушення;
- у яких документах відображено обставини зловживання;
- чи вжито спроб із приховування кримінального правопорушення та інші [4].

Особливу увагу варто звертати на документи, адже найпоширенішим видом доказів у такому кримінальному провадженні є саме документ.

Винуватість або невинуватість особи доводиться стороною обвинувачення шляхом збору документальних підтверджень незаконної діяльності.

До таких документів належать :

- матеріали фотозйомки, відеозапису;
- матеріали на електронних носіях доказів;
- носії доказів, на яких зафіксовано процесуальні дії.

Матеріали, в яких зафіксовано обставини протиправних діянь окремих осіб і груп, також є документами й можуть використовуватися в кримінальному провадженні як докази. Доказами в кримінальному провадженні також є фінансово-звітна документація, результати перевірок і довідкова документація [4].

Найскладнішою з тактичного погляду слідчою (розшуковою) дією є допит підозрюваного. У разі відмови підозрюваного відповідати на запитання, давати показання, особа, яка проводить допит, зобов'язана його зупинити одразу після отримання такої заяви. Складність проведення цієї слідчої (розшукової) дії обумовлена тим, що, по-перше, підозрюваному, відповідно до ст. 63 Конституції України [5], повідомляють про право відмовитися давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів,

коло яких визначене законом, а отже, слідчий (детектив) повинен уміло застосувати тактичні прийоми й способи під час проведення цієї слідчої (розшукової) дії, щоб переконати його в необхідності дачі правдивих показань [6].

Підозрюваний посадовець має здебільшого високий рівень інтелектуального розвитку. Подеколи службові особи, щоб приховати зловживання службовими повноваженнями чи інше кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, охоче зізнаються в службовій недбалості. З тактичної позиції в більшості випадків доцільним є роз'яснення перед початком допиту особі, яку допитують, не лише положень, визнаних КПК України обов'язковими, а й інших правових норм (наприклад, обставин, що пом'якшують покарання : шире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення тощо) [6].

Однак під час допиту, у разі відмови підозрюваного відповідати на запитання чи давати показання, вдаватися до таких роз'яснень чи «умовлянь» категорично заборонено. Тактичні прийоми допиту підозрюваного у таких провадженнях істотно відрізняються від тактики допиту, що використовується під час розслідування інших кримінальних правопорушень [6].

У складних проблемно-конфліктних ситуаціях, що постають під час розслідування кримінальних правопорушень щодо зловживань владою або службовим становищем, основними прийомами допиту підозрюваних є :

- пред'явлення доказів, передусім – різних документів;
- виявлення та вказівка допитуваному на логічні суперечності в його показаннях;
- припинення брехні,
- нейтралізація мотивів протидії слідству та ін.

Вибір і реалізація вказаних та інших прийомів допиту підозрюваних обумовлені змістом реальної слідчої ситуації, властивостями особи допитуваних [7].

Слідчому, попри обмеженість у часі в процесі розслідування зазначених видів кримінальних правопорушень, необхідно ретельно готуватися до допиту підозрюваного й урахувати кожний можливий варіант захисту.

За наявності істотних суперечностей в показаннях раніше допитаних під час розслідування цих кримінальних правопорушень осіб проводять одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для з'ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях. Метою цієї слідчої дії є подолання установки раніше допитаної особи на дачу завідомо неправдивих свідчень й отримання правдивих показань щодо учасників окремих епізодів, часу та місця зустрічей осіб [8, с. 145–146].

Під час підготовки до проведення допиту, а підготовка має бути обов'язковою, слідчому (детективу) необхідно враховувати психологічні особливості різновидів осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення :

- особи, які обіймають високі посади в державних органах і мають відповідальне становище, характеризуються відчуттям вседозволеності та впливовості на будь-які суспільні відносини, вольові риси дають їм змогу розглядати свою посаду як засіб до незаконного збагачення;

- особи, які працювали на користь підприємства, установи, організації та виконували роботу й перебували з таким підприємством, установою, організацією в трудових відносинах [3, с. 156].

Особистісні характеристики останньої категорії осіб можна умовно розділити на такі групи :

- інтелектуальні (системність, динамічність, гнучкість і нестандартність мислення);

- комунікативні (здатність до ефективної взаємодії з людьми, гнучкість у спілкуванні, уміння вести переговори);

- емоційно-вольові (здатність до емпатії, навички саморегуляції, стресостійкість, уміння розпізнавати й розуміти емоції);

- організаторські (орієнтування на конкретний результат діяльності, здатність чітко уявляти результат і досягати його, здатність планувати, проектувати, навички групової взаємодії);

- особистісні (обґрунтованість і самостійність у прийнятті рішень, мотивація досягнення, готовність до змін) [3, с. 156-157].

Отже, можна зазначити, що органи досудового розслідування в кримінальних

провадженнях за фактом зловживання владою або службовим становищем зобов'язані з'ясувати межі повноважень, компетенцію посадової особи в конкретному питанні, встановити, чи могла вона вчинити в інший спосіб та який саме правовий акт порушено. Зокрема, під час вивчення пункту про порушення конкретного правового припису варто звернути увагу на межі дискреційних повноважень, тобто належним чином дослідити можливість дії особи не з особистого інтересу, а з дозволу закону, який вказує, що службова особа «може», «має право», «на власний розсуд», «встановлює», «визначає» тощо. Як доказовий матеріал використовуються результати експертних досліджень, серед яких судово-економічна експертиза, експертиза комп'ютерної техніки й програмних продуктів тощо. Кінцевою метою будь-якого кримінального провадження є встановлення об'єктивної істини в ньому. Задля цього необхідне з'ясування обставин, які підлягають доказуванню в кримінальних провадженнях, а також здійснення їх повного й всебічного розгляду [9, с. 120].

Приймаючи до уваги, що вирішення питання про правомірність чи неправомірність діяння та/чи рішення та/або правового акту суб'єкта владних повноважень у контексті вимог норм Основного закону чи іншого правового акту здійснюється в межах існуючого конституційного та адміністративного судочинства на підставі закон України «Про Конституційний Суду України» [10], Регламенту Конституційного Суду України [11] та КАС України [12], цікавою виявляється позиція Є. В. Кириленка, який з'ясовуючи можливості реформування наук адміністративістської спрямованості у контексті дискусії навколо сутності адміністративного права і процесу підтримує позицію переважної більшості вітчизняних та закордонних авторів, у тому числі й авторів проекту концепції реформи даного права, з приводу широкого розуміння сутності адміністративної галузі права, що охоплює позитивні правовідносини, які фактично мають скласти предмет такої юридичної науки, як Теорія державно-правового управління і групи регулятивних юридичних наук [13, с. 12].

У такому аспекті виглядає також достатньо обґрунтованою позиція з приводу розвитку адміністративного права і процесу в «Адміністративну галузь права України» із об'єднуючою кодифікацією адміністративної відповідальності аналогічно кримінальній лише в Адміністративному кодексі України та у Кодексі адміністративного судочинства України із появою докорінно оновлених конституційного і Трудового судочинства та Трудової галузі права [13, с. 12].

Висновки. Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі зловживання владою або службовим становищем та судового розгляду і перегляду відповідної кримінальної справи стосуються перш за все врахування особливостей суб'єкта, який вчиняє дане правопорушення, та тих спеціальних обставин, що підлягають доказуванню по даній категорії справ. Приймаючи до уваги, що вирішення питання про правомірність чи неправомірність

діяння та/чи рішення та/або правового акту суб'єкта владних повноважень у контексті вимог норм Основного закону чи іншого правового акту здійснюється в межах існуючого конституційного та адміністративного судочинства на підставі закон України «Про Конституційний Суду України», Регламенту Конституційного Суду України [11] та КАС України [12], доцільно підтримати розвиток адміністративного права і процесу в «Адміністративну галузь права України» із об'єднуючою кодифікацією адміністративної відповідальності аналогічно кримінальній відповідальності лише в Адміністративному кодексі України та у Кодексі адміністративного судочинства України із появою докорінно оновлених конституційного і Трудового судочинства та Трудової галузі права.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України: закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2001, № 25–26, ст. 131, зі змінами згідно із законом України № 1685-IX від 15 липня 2021 р.
2. Єдиний реєстр судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/> (дата звернення: 28.10.2021).
3. Скубак Е.О. Юридико-психологічна характеристика зловживання посадовим становищем держслужбовцями в Україні: дис. ... канд. юрид. наук; спец. 19.00.06. Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2020. 23 с.
4. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / М.І. Хавронюк, О. О. Дудоров, О. О. Житний та ін. Київ: Москаленко О. М., 2019. 464 с.
5. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України № 27-IX від 3 вер. 2019 р., ВВР, 2019, № 38, ст. 160.
6. Абдрашев Р.М. Теория и практика расследования коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. Алматы, 2010. 36 с.
7. Башмаков И. С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Екатеринбург, 2006. 21 с.
8. Кимлик Н. В. Тактичні прийоми розслідування злочинів корупційних діянь за новим КПК України. *Європейські перспективи*. 2012. № 4, ч. 1. С. 142-146.
9. Первій В. Ю. Доказування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, пов'язаних зі зловживанням владою або службовим становищем: поняття та зміст. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2020. № 4 (33). С. 116-121.
10. Про Конституційний Суду України: закон України від 13 липня 2017 р. № 2136-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2017, № 35, ст. 376, зі змінами згідно із законом України № 1135-IX від 26 січня 2021 р.

11. Регламент Конституційного Суду України: постанова КС України від 22 лют. 2018 р. № 1-пс/2018, зі змінами згідно постанови КС України від 11 вер. 2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001710-18> (дата звернення: 28.10.2021).

12. Кодекс адміністративного судочинства України: закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2005, № 35-36, № 37, ст.446), зі змінами згідно із законом України № 1635-IX від 14.07.2021 р.

13. Кириленко Є. В. Теоретичні та інші передумови реформування адміністративного права та процесу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 2012. 20 с.

References:

1. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 r. № 2341-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 2001, № 25–26, st. 131, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 1685-IX vid 15 lypnia 2021 r.

2. Yedynyi reistr sudovykh rishen. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/> (data zvernennia: 28.10.2021).

3. Skubak E.O. Yurydyko-psykholohichna kharakterystyka zlovzhvannia posadovym stanovyshchem derzhsluzhbovtsiamy v Ukraini: dys. ... kand. yuryd. nauk; spets. 19.00.06. Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav, Kyiv, 2020. 23 s.

4. Koruptsiini skhemy: yikh kryminalno-pravova kvalifikatsiia i dosudove rozsliduvannia / M. I. Khavroniuk, O.O. Dudorov, O.O. Zhytnyi ta in. Kyiv: Moskalenko O.M., 2019. 464 s.

5. Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 1996, № 30, st. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy № 27-IX vid 3 ver. 2019 r., VVR, 2019, № 38, st. 160.

6. Abdrashev R.M. Teoryia y praktyka rassledovanyia korruptsyonnykh prestuplenyi v systeme pravookhranytelnykh orhanov: avtoref. dyss. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.09. Almaty, 2010. 36 s.

7. Bashmakov Y.S. Osobennosty pervonachalnoho etapa rassledovanyia korruptsyonnykh prestuplenyi, sovershaemykh predstavyteliamy orhanov mestnoi vlasty: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Ekaterynburh, 2006. 21 s.

8. Kymlyk N.V. Taktychni pryomy rozsliduvannia zlochyniv koruptsiinykh diian za novym KPK Ukrainy. *Yevropeyski perspektyvy*. 2012. № 4, ch. 1. S. 142-146.

9. Pervii V.Yu. Dokazuvannia u kryminalnykh provadzhenniakh shchodo zlochyniv, pov'iazanykh zi zlovzhvanniam vladoiu abo sluzhbovym stanovyshchem: poniattia ta zmist. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*. 2020. № 4 (33). S. 116-121.

10. Pro Konstytutsiinyi Sudu Ukrainy: zakon Ukrainy vid 13 lypnia 2017 r. № 2136-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 2017, № 35, st. 376, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 1135-IX vid 26 sichnia 2021 r.

11. Rehlament Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy: postanova KS Ukrainy vid 22 liut. 2018 r. № 1-ps/2018, zi zminamy zghidno postanovy KS Ukrainy vid 11 ver. 2018 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001710-18> (data zvernennia: 28.10.2021).

12. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: zakon Ukrainy vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 2005, № 35-36, № 37, st.446), zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 1635-IX vid 14.07.2021 r.

13. Kyrylenko Ye. V. Teoretychni ta inshi przedumovy reformuvannia administratyvnoho prava ta protsesu: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07. Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv, 2012. 20 s.